

Üniversite Öğrencilerinin Kullanıcı Davranışlarında Dijital Medyada Mahremiyet Algısının Etkisi¹

Mehmet Salih TURAN²

DOI: 10.5281/zenodo.15850204

Öz

Dijital medyada mahremiyet algısının üniversite öğrencilerinin kullanıcı davranışlarına etkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunda 204 üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla sorulmuş 6 soru, öğrencilerin internet kullanma durumunun belirlenmesi amacıyla sorulmuş 4 soru olmak üzere toplam 10 soru bulunmaktadır. Veri toplama ölçeğinin ikinci bölümünde araştırmaya katılan öğrencilerin dijital mahremiyet ve dijital karnaval davranış düzeyinin tespit edilmesi amacıyla Dijital karnaval ortamında mahremiyet algısı ölçeği (DKOMA) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24.0 istatistiksel veri analiz programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılımda olması sebebiyle bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki anlamlılık analizlerinde parametrik testler (t Testi ve Anova Testi) kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edilmesi amacıyla LSD Testi uygulanmıştır. Anlamlılık analizlerinde anlamlılık düzeyi (p) 0,05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin dijital mahremiyet algısı ve dijital karnaval davranışlarında interneti kullanma süresi ve amacı, sosyal medyada görünürlük durumunun sosyal medyada paylaşılanlara gelen yorum ve beğenilerin etkili olduğu belirlenmiş, dijital mahremiyet algısı ile dijital karnaval davranış arasında pozitif yönlü, güçlü düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Medya, Mahremiyet, Davranış

¹ Bu makale, İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Medya İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı'nda kabul edilen Dr. Erkan Turan danışmanlığında Mehmet Salih Turan tarafından hazırlanan "Dijital Medyada Mahremiyet Algısının Üniversite Öğrencilerinin Kullanıcı Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma" adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

² İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, mehmetalih1802@gmail.com.

The Effect of Privacy Perception on Digital Media User Behavior of University Students

Abstract

In this study, which was conducted to determine the effect of privacy perception in digital media on the user behavior of university students, the scanning model, one of the quantitative research methods, was used. The sample group of the study consists of 204 university students. The data collection tool used in the study consists of two parts. In the first part, there are 6 questions asked to determine the demographic characteristics of the students participating in the study and 4 questions asked to determine the internet usage status of the students, a total of 10 questions. In the second part of the data collection scale, the Privacy Perception in the Digital Carnival Environment Scale (DKOMA) was used to determine the digital privacy and digital carnival behavior levels of the students participating in the study. SPSS 24.0 statistical data analysis program was used in the analysis of the research data. Since the research data is normally distributed, parametric tests (t Test and Anova Test) were used in the significance analysis between dependent and independent variables. LSD Test was applied to determine which groups the difference between dependent and independent variables is between. The significance level (p) was taken as 0.05 in the significance analysis. As a result of the research, it was determined that the duration and purpose of internet use, visibility status on social media, comments and likes on what is shared on social media are effective in students' digital privacy perception and digital carnival behavior, and it was concluded that there is a positive, strong and statistically significant relationship between digital privacy perception and digital carnival behavior.

Keywords: Digital Media, Privacy, Behavior

Extended Abstract

This study explores the relationship between privacy perception and user behavior in digital media among university students, a demographic highly engaged with online platforms and thus particularly exposed to privacy-related risks. The integration of digital technologies into daily life has brought significant benefits but also raised concerns regarding how personal data is handled. In digital environments, users' perceptions of privacy influence not only their attitudes but also their concrete behaviors, making this relationship critical to understanding and improving online safety and well-being. University students are of particular interest due to their frequent use of social media and digital communication tools, as well as their role in shaping future societal norms around privacy and technology.

The research adopts a quantitative descriptive survey design, enabling the systematic examination of patterns and relationships between variables. The sample consists of undergraduate students from diverse academic programs during the 2023–2024 academic year, selected to reflect variation in gender, age, and field of study. Data were collected

through a structured questionnaire informed by validated instruments from previous studies, adapted to the context of Turkish higher education. The questionnaire covered multiple dimensions: general privacy concerns, trust in digital platforms, awareness of data misuse risks, and specific behavioral indicators such as information disclosure, privacy settings management, interactions with unknown contacts, and responses to perceived privacy violations.

The findings demonstrate that privacy perception significantly influences user behavior on digital platforms. Students with higher awareness of privacy risks tend to act more cautiously. Such students are more likely to limit the amount of personal information they share publicly, adjust privacy settings regularly, avoid interacting with unknown individuals, and monitor their digital footprints. They also report greater attention to reading privacy notices and more frequent reactions to perceived privacy violations, such as restricting access or lodging complaints. Conversely, students with low privacy awareness are more prone to risky behaviors, including oversharing personal details, ignoring privacy settings, and engaging with strangers online. This variation suggests that privacy perception functions as a key mediator between the individual and their interaction with digital environments.

A notable observation is the existence of a gap between students' expressed concerns about privacy and their actual behaviors—a phenomenon widely referred to as the privacy paradox. Although many participants acknowledge that misuse of their personal data is a concern, their reported behaviors often fail to reflect this awareness. Oversharing, neglecting privacy settings, and trusting unfamiliar contacts remain common even among students who express apprehension about privacy risks. This paradox indicates that raising awareness alone may not suffice; behavioral change requires concrete skills and supportive environments that enable users to translate awareness into practice.

Sociodemographic variables also influence privacy perceptions and behaviors. Female students reported greater privacy awareness and more protective behaviors compared to male students. Gendered differences may reflect broader socialization patterns that emphasize caution and self-protection among women. Age emerged as another factor, with older students tending to demonstrate slightly more privacy-conscious behavior. Academic discipline also showed variation: students from fields such as social sciences, education, and law displayed higher levels of awareness and protective behavior than those from technical or engineering disciplines, possibly reflecting the presence of ethics and social responsibility themes in their academic training.

The research also sheds light on students' broader attitudes toward digital platforms. Many participants expressed skepticism about the trustworthiness of platforms, particularly regarding how personal data is collected, stored, and shared. Those with lower trust in platforms tended to restrict what they shared online and sometimes used pseudonyms or secondary accounts to reduce traceability. On the other hand, students who viewed platforms more favorably were more likely to disclose personal details and maintain more visible profiles. Trust, therefore, functions as both an enabler and a barrier to user engagement, shaping the degree of openness in online interactions.

Social and cultural norms play an additional role in shaping behavior. Students often feel compelled to maintain an active online presence due to peer pressure and social

expectations, even if they are aware of the associated risks. The need to stay connected and visible within peer networks sometimes conflicts with privacy-conscious practices, creating tensions that undermine consistent protective behavior. Addressing these cultural and social dimensions is important for developing more effective strategies to promote healthy and secure digital engagement.

Participants also highlighted structural barriers that limit their ability to manage privacy effectively. Many cited the complexity of privacy policies, the opaque nature of data collection practices, and the lack of clear control mechanisms as reasons for their inconsistent behavior. Even students who express high awareness of risks reported feeling disempowered or resigned to the reality of surveillance and data exploitation in the digital age. These findings suggest that individual awareness must be complemented by systemic changes, such as more transparent platform policies and accessible privacy management tools.

The study's findings emphasize the need for comprehensive interventions aimed at improving students' ability to manage their privacy online. Educational programs that incorporate digital literacy and practical training on privacy settings and data management can enhance students' ability to protect themselves. Institutional support, in the form of clear guidelines and the promotion of responsible digital culture within universities, can also play a role in fostering consistent protective behavior. Encouraging critical engagement with platform policies and offering practical examples of how to implement privacy-conscious practices may help close the gap between awareness and action.

By examining the relationship between privacy perception and behavior, the research provides insights into how university students navigate the digital landscape. The findings highlight the multifaceted nature of privacy management, influenced by individual factors, social dynamics, trust in platforms, and structural constraints. These dynamics illustrate the complexity of fostering consistent and effective protective behaviors in a context where social participation, convenience, and organizational barriers often counteract individual intentions. The analysis shows that promoting privacy-conscious behavior requires more than raising awareness; it calls for equipping students with actionable knowledge, addressing social pressures, and advocating for more user-friendly digital policies.

Giriş

Mahremiyet anlayışı, toplumdan topluma ve hatta bireyden bireye farklılaşsa da, kadim zamanlardan beri hayatımızda yerini korumaktadır. Mahremiyetin temelini oluşturan gizlilik olgusu, toplumun evrimiyle birlikte dönüşmekte; insanların paylaşmaktansa saklamayı uygun gördükleri bilgi ve yaşam alanlarını temsil etmektedir. Gizlilik, fertlerin sosyal yaşamda özel sınırlarını belirlemesi, hangi bilgiyi kimlerle paylaşacağına kendi kararlarıyla hükmetmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Kılıç, 2024). Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, gizlilik mahremiyetin ve mahremiyet bilincinin ortaya çıkışında belirleyici bir etken olarak kabul edilebilir.

Mahremiyetin sınırlarının çizilmesinde kültürel öğeler belirleyici role sahiptir. Kişinin neyi saklayacağı veya paylaşacağı, her toplumda değişik şekillerde ortaya çıksa da, bu durum değişmez bir gerçekliktir. Dolayısıyla, kültür, gizlilik ve mahremiyet anlayışında önemli bir etkidir (Diler, 2014). Kültürel özelliklerin etkisiyle özel alanın gizliliği değişebilmekte, özel

hayatın kamusal alana taşınması ise mahremiyet konusundaki düşünceleri etkileyebilmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ilerledikçe, dijital dünyanın hayatımıza girmesi, mahremiyet kavramının sınırlarını ve anlamını değiştirmiştir. Artık dijital platformlar, gün içinde ve dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir durumdadır. Bu platformlarda paylaşılan her şey; teknolojinin yardımıyla “veri”ye dönüşen kişisel bilgilerin dolaşımı, bu verilere erişimin güvenliği ve kontrolü gibi önemli meseleleri beraberinde getirmiştir. Kamusal hizmetlerde kişisel verilerin dijital yollarla toplanması, işlenmesi ve muhafaza edilmesi faydalar sağlarken, kişisel verilerin kişinin rızası olmadan kamuya açık ortamlarda paylaşılması, hukuki açıdan potansiyel sorunlar yaratabilmektedir (Tanışık ve Bal, 2024).

Bugünlerde farklı topluluklar, sosyal medyayı hem faydalı yönleri hem de zararlı yanlarıyla çeşitli hedefler için kullanabilmektedir. Bu kullanımların en belirgin artışı, bireylerin birbirleriyle bilgi ve doküman paylaşımına zemin hazırlamasıdır. Eksisi ise, bu tür araçların bazı durumlarda insanlar tarafından kötü niyetle kullanılmasıdır. Kötü niyetli kullanım çerçevesinde, bireylerin özel hayatlarına müdahale edilmektedir (Akar ve Akar, 2021). Dijital medyanın yaygınlaşması ve herkesin erişebildiği sosyal medya platformlarının sayısının artması, kişilerin başkalarının özel alanlarına müdahale edebilecek davranışlar sergilemelerine yol açarken, bu tür davranışlar mahremiyet bilincinin artmasına neden olabilmektedir. Dijital medya kullanımının kapsamı göz önüne alındığında, dijital medyadaki davranışlar ve mahremiyet anlayışındaki değişimin toplumsal etkilerinin de büyük olabileceği söylenebilir. Bu çalışmada da öğrencilerin mahremiyet algısı ve dijital platformlardaki davranışların farklılaşma durumu değerlendirilmiştir.

Medya Kavramı ve Medyanın Dijitalleşmesi

Medya, araçsal ortam, saf çevre anlamına gelen eski Latince “medium” sözcüğünden türetilen çoğul anlamı kazanmıştır. Bugün medya, bilgiyi insanlara ve büyük topluluklara yaymayı hedefleyen, mesajları geniş kitlelere ulaştıran, hem eğlendirme hem de bilgilendirme amaçları güden, görsel veya işitsel çeşitli araçların bir araya gelmesinden oluşan bir bütündür. Kısaca ifade etmek gerekirse, bu araçların ortak ismi medyadır. Bu çerçevede, medyanın; bilgilendirme, öğretme, dış dünya ile iletişim kurma, mal ve hizmetleri tanıtma ve eğlendirme gibi çeşitli görevleri olduğu söylenebilir (Gülçay ve Balcı, 2018).

Toplumsal yaşamın belirmesiyle evveliyatında iletişim eylemleri sözlü olarak icra edilirken, zaman ilerledikçe iletişim etkinlikleri yazılı forma bürünmüştür. Yazının bulunuşuyla beraber yazılı materyaller çoğaltılarak bilgi, haber vesaire elde edilmiş, bunların yazılı olarak yayılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu genişleme, şu anki manasıyla kitle iletişim ya da medya çalışmalarını anlatmaktadır. Devamlı değişim süreci içinde medya araçları yazılı ve görsel nitelik kazanmış, medya faaliyetlerinde görsel materyallerin kullanımı gündeme gelmiştir. İnsanlık sanayi toplumuna evrildikçe teknolojik yapı da değişip gelişmeye devam ederken, toplumsal iletişimde teknoloji tabanlı medya yapıları belirginleşmiştir (Vardarlar ve Zafer, 2019).

Dijitalleşme günümüz dünyasında göze çarpan bir olgu; bilgi teknolojilerindeki süratli yükselişin bir sonucudur. Yirmi birinci yüzyıl, dijital dönem olarak adlandırılmaktadır. Özellikle yirminci yüzyılda bilişim araçlarının ortaya çıkması ve bunların hemen her yerde kullanılması, yaşamın her alanını değiştirmiştir. İnternetin sunduğu imkanlar ve bilgisayar kullanıcılarının sayısındaki artış, bu dijital çağın iki ana unsurudur (Özbey, 2022).

Dijital medyanın temelini atan şey dijitalleşme olgusudur. İnsanların dünyayı deneyimleme ve etkileme biçimlerini değiştiren bir kuvvettir. Eskiden etkileşim, haberleşme ve bilgi aktarımı olarak görülürken, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim ağları ve bilgi paylaşım yöntemleri büyük oranda evrilmiştir. İnternet, siber uzay denen interaktif bir platform sunmaktadır. Bu alanda, bireyler fiziksel varlıklarını bir kenara bırakarak, bilgisayar veya telefon ekranlarındaki veri yığınlarına dönüşmektedir (Altıkardeş, 2023).

Geleneksel medyaya televizyon, radyo ve gazeteler gibi teknolojilerin eskimesiyle sonuçlanmıştır. Yeni medya, tam tersine, bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler ve internete dayalı uygulamalar ve araçlar gibi daha modern yöntemleri kapsamaktadır (Bendaş, 2022).

Mahremiyet Kavramı

Mahremiyet anlayışı, bireyin kendi yuva olarak adlandırdığı alanda zihnini, bedenini ve kişisel bilgilerini yönetebilmesi, yalnız kalabilmesi ve gözetim altında olmaması şeklinde ifade edilmektedir. Mahremiyet olgusunu; bireysel, mekansal mahremiyet ve bilgi mahremiyet şeklinde üç farklı kategoriye ayırmak olasıdır. Bireysel gizlilik, kişinin yaşam hakkını ve fiziksel bütünlüğünü ifade etmektedir. Mekansal mahremiyet, bireyin yaşadığı alandaki mahremiyetini, bilgi gizliliği ise kişinin sağlık, eğitim, demografik, finansal ve benzeri özel verilerini kapsamaktadır (Güçlü, 2019).

Kişisel mahremiyet, ferdin fiziksel bir mekandaki özel yaşamının gizliliği ve emniyetiyle ilintiliyken, mekânsal mahremiyetin, kişinin fiziki bir alanda tek başına kalma ve hususi bir atmosfer oluşturma haklarını kapsadığı ifade edilebilmektedir. Şahsi mahremiyet, fertlerin fiziksel sınırlarını korumakta ve kişisel alanın mahremiyetini temin etmektedir. Enformasyon gizliliği, şahsi verilerin gizliliği ve güvenliğini belirtmektedir. Bilgi mahremiyeti, şahsi sağlık kayıtları, mali bilgiler ve haberleşme detayları gibi hassas bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunması manasına gelmektedir. Enformasyon gizliliği, bireyin kişisel bilgilerinin güvenliğini güvence altına almaktadır (Leloğlu, 2022).

Mahremiyet veya özel alan kavramı, günümüz insanların sosyal yaşamlarının mühim bir vechesidir (Utma, 2018). Kişisel perspektiften ele alındığında en mühim toplumsal gaye şahsi özgürlüğü muhafaza etmektir. Kişinin özgürlüğüne riayet edilmesi, kendisiyle alakalı meselelerde onayının alınmasını zaruri kılmaktadır. Şahsın sıhhatini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken ilk konu, ferdin benimsediği prensipler ile nazari malumat arasındaki çelişkidir. Bu prensiplere dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahale, sağlığın en yaygın ifadesi olan “bedensel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” ile tezat oluşturmakta ve bu suretle bu iyilik halinin devamlılığına mani olmaktadır (Örengül, 2024).

Günümüzdeki yeni iletişim teknolojilerinin belirmesiyle birlikte, fiziksel, bilgiye dayalı, iletişimsel ve mekânsal mahremiyete yapılan müdahaleler, mahremiyet üzerine yapılan tartışmaları tetiklemiştir. Zira, internetin sunduğu hizmetleri bedava edinen ve internetin hem objesi hem de ürünü olduğuna inanan bireyler, özel hayatlarına ve kişisel mahremiyetlerine yönelik önemli risklerle yüzleşmektedir. İnternet, zaman ve mekân sınırlarını aşarak dünyanın her bir yanını birbirine bağlarken, aynı zamanda kişisel veriler dahil olmak üzere her türlü bilginin sanal ortamda dolaşımının da temelini atmaktadır. Tüm insan topluluklarında, sosyal normlardaki değişimler, geleneklerdeki farklılaşmalar, meşhurların yaşamlarına dair duyulan özel ilgi ve genel merak olgularının yanı sıra, kişisel bilgiyi ifşa etme yönündeki artan eğilimler, temel mahremiyet gereksiniminin ihlaline yol açmaktadır. Kişisel mahremiyeti zedeleyen fiziksel takip, sadece telefon dinleme veya gizlice kayıt altına alma gibi yöntemlerle sınırlı değildir; aynı zamanda, kişilik analizi yapma, yalan makinesi kullanma ve bireysel bilgileri depolayan büyük veri tabanları vasıtasıyla gerçekleştirilen veri gözetimini de kapsamaktadır (Westin, 1968).

Sosyal medyada gizliliğin çizgileri öylesine silindi ki, gündelik yaşamda özel addedilen eylemler dahi sosyal medyada olağan karşılanmaktadır. Nu durumdan en çok da gözetim arenasına dönüşen sosyal medya platformlarının yöneticileri hoşnut durumdadır. Web şirketlerinin derlediği bilgiler sadece bireylerin verilerini değil, aynı zamanda kişinin arkadaş çevresindeki akrabalarından ve dostlarından sızdırılan verileri de kapsamaktadır. Herhangi bir sosyal medya ortamında etiketlendiğinizde, konum bilgisi dünya ile paylaşılmaktadır. Sosyal medya ve internet firmaları, bireylerin kendilerinin yaptığı paylaşımları sevinçle karşılanmakta ve teşvik edilmektedir. Veri üretme makinesine dönüşen şahıslar, ilgili şirketlerin elemanları gibi çalışmaya gönüllü olmaktadırlar (Arık, 2018).

Dijital Mahremiyet

Teknolojinin ilerlemesiyle zuhur eden dijital çağın beraberinde getirdiği değişim, mahremiyet anlayışımızı da dönüştürmüştür. Bu durum, gizliliğin hem biçimsel yapısını hem de nasıl uygulandığını etkileyen teknolojiyle doğrudan bağlantılıdır. Bir zamanlar sadece bedensel sınırlarla sınırlı görülen mahremiyet kavramı, artık teknolojinin sunduğu imkanlarla farklı bir boyuta taşınmış durumdadır. Kişisel bilgilerin korunması ve çevrimiçi gizlilik gibi konular, bu değişimin çarpıcı örnekleridir (Akçalar, 2020).

Teknolojinin ilerlemesiyle, şahısların gerçek yaşamı dijital ortama doğru evrilmektedir. Bu olguya etki eden pek çok kişisel faktör bulunmaktadır. İnsanların dijital platformlarda inşa ettiği dijital vatandaşlık, herkesin bilmesi gereken ve kimsenin öğrenmemesi gereken bilgileri kapsamaktadır. Kullanıcılar ve bilişim teknolojisi araçları, bu bilgilere yetkisiz erişimden korunmalıdır. Bu perspektiften değerlendirildiğinde, gerçek hayatta mahremiyet, bireyin kontrolünde tek yönlü bir alan iken, dijital dünyada çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Örnek vermek gerekirse, elle yazılmış bir metin sınırlı sayıda insanla paylaşılabilirken, dijital ortamda oluşturulan bir metin çok sayıda kişiye çabucak ulaşmakta ve bir daha geri alınamayan içeriklerin artmasına yol açmaktadır (Türkoğlu, 2018).

İnternet teknolojisiyle eş zamanlı olarak hayatımıza girdiği varsayılsa da sosyal medyanın, 2000'li yıllar ve sonrasında kullanımının belirginleştiği saptanmaktadır. Şu anki

dünyada, sosyal medyanın kullanımı, günlük yaşamın pek çok yerinde gözlemlenmektedir. Bundan ötürü ülkeler altyapı geliştirmeye yönelmektedir. İncelemeler, dünyada internetin, özellikle de sosyal medyanın kullanımının artmakta olduğunu göstermektedir (Türkoğlu, 2018). Sosyal medya platformlarında iletişim biçimleri, gözleme, sergileme ve gözlemlenme dinamikleri üzerine kuruludur. Bu durum, mahremiyetin söz konusu araçlar aracılığıyla yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Sanal sosyal ağların yarattığı sanallık hissi, bireylerin gerçeklik ve kurgu arasındaki ince çizgiyi görmelerini zorlaştırmaktadır. Kişiler, gündelik yaşamda paylaşmaktan çekindikleri bilgileri bu platformlarda rahatça paylaşabilmektedir. Bu durum da mahremiyetin özünde var olan gizlilik kavramının zayıflamasına neden olmaktadır (Köseoğlu ve Al, 2013).

Sosyal medya, yapısı itibarıyla kullanıcılara her türlü içeriğe erişimi olan bir alan sağlamaktadır. Kullanıcılar, bu platformlarda sürekli etkileşim halinde bulunarak kendilerini daha özgür ve konforlu hissetmektedirler. Bu durum, kişisel verilerin, ilgi alanlarının, korkuların, çocukların fotoğraflarının ve buldukları konum bilgilerinin kolayca paylaşılmasına yol açmaktadır. Ancak bu paylaşımlar, kullanıcıları çeşitli risklere açık hale getirmektedir. Zira kullanıcı verilerinin kimler tarafından depolandığı ve nasıl kullanıldığı çoğu zaman belirsizdir (Budak, 2018).

Günümüzdeki sosyal medya kullanımı farklı insan gruplarını kapsadığından, hem faydaları hem de zararları bulunmaktadır. İnsanların birbirlerine dosya, bilgi ve evrak gönderme ve bunları paylaşma imkanı, sosyal medyanın en önemli getirilerinden biridir. Öte yandan, sosyal medyanın kötüye kullanılması da maalesef karşılaştığımız bir durumdur. Kullanıcıların gizliliğinin ihlali, sosyal medyanın kötü niyetli kullanımlarıyla beraber ortaya çıkan bir sorundur (Çaycı ve Karagülle, 2014).

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Dijital medyada mahremiyet algısının üniversite öğrencilerinin kullanıcı davranışlarına etkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, birden fazla elemandan biçimlenmiş evrende, evren hakkında genel anlamıyla bir yargıya ulaşmak adına evrenin tamamı veya ondan biçimlenmiş bir grup ya da örnek üzerine yapılan tarama düzenlemeleridir (Bekman, 2022).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleme zamanı, maliyet ve işgücü sorunu yaşanmaması açısından raslantısal örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Öğrencilere mail ve dijital platformlar yoluyla ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Örneklem Gurubunun Demografik Özelliklerinin Dağılımı (f=204)

		f	%
Cinsiyet	Erkek	51	25,0
	Kadın	153	75,0
Sınıf	1. Sınıf	31	15,2
	2. Sınıf	37	18,1
	3. Sınıf	37	18,1
	4. sınıf	99	48,5
Anne Eğitim Durumu	Okuryazar	34	16,7
	İlkokul	62	30,4
	Ortaokul	35	17,2
	Lise	28	13,7
	Üniversite ve üzeri	45	22,1
Baba Eğitim Durumu	Okuryazar	13	6,4
	İlkokul	53	26,0
	Ortaokul	25	12,3
	Lise	42	20,6
	Üniversite ve üzeri	71	34,8
Aile Ekonomik durumu	Kötü	16	7,8
	Orta	134	65,7
	İyi	54	26,5
Yaşamın Geçtiği Yer	Köy-Kasaba	18	8,8
	İlçe	33	16,2
	Şehir	46	22,5
	Büyükşehir	107	52,5

Tablo 1’de yer alan verilere göre araştırmaya katılan öğrencilerden %25’i erkek, %75’i kadındır. Öğrencilerden %15,2’si 1., %18,1’i 2., yine %18,1’i 3., %48,5’i ise 4. sınıftadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden %30,4’ünün annesi ilkokul, %22,1’inin annesi üniversite ve daha üzeri bir eğitim kademesinden, %34,8’inin babası üniversite ve üzeri, %26’sının ise babası ilkokul düzeyinde eğitim almıştır. Öğrencilerden %65,7’sinin ailesinin ekonomik durumu orta, %26,5’inin iyi, %7,8’inin ise kötüdür. Öğrencilerden %52,5’inin yaşamının geçtiği yer büyükşehir, %22,5’inin şehir, %16,5’inin ilçedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmaya katılan öğrencilerin dijital mahremiyet ve dijital karnaval davranış düzeyinin tespit edilmesi amacıyla Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeği (DKOMA) izin alınarak kullanılmıştır. Büyük (2023) tarafından geliştirilen Dijital karnaval ortamında mahremiyet algısı ölçeği 5’li likert tipinde 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçek “Dijital Mahremiyet Algısı” ve “Dijital Karnaval Davranışlar” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Büyük (2023) tarafından yapılan ölçek geliştirme çalışmasında ölçeğin iç tutarlılık katsayısının belirlenmesi amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış, alt boyutlardan dijital mahremiyet algısı için 0,913, dijital karnaval davranışları için 0,914, ölçek toplamı için de 0,938 bulunmuştur. Bizim çalışmamızda hesaplanan Cronbach Alpha

katsayıları dijital mahremiyet algısında 0,939, dijital karnaval davranışında 0,954, ölçek toplamında 0,968'dir.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24.0 istatistiksel veri analiz programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerinin ve internet kullanım durumlarının dağılımını belirlemek amacıyla frekans (f) ve yüzde (%) analizi yapılmıştır. Araştırma veri setinin normallik durumunun tespit edilmesi amacıyla çarpıklık ve basıklık analizi yapılmıştır (Tablo 2).

Tablo 2. Normallik Analizi

Ölçek	Max-Min	\bar{x}	Ss.	Çarpıklık	Basıklık
Dijital Mahremiyet Algısı	1,00-5,00	2,435	1,034	0,544	-0,593
Dijital Karnaval Davranışı	1,00-5,00	2,133	0,898	1,257	1,333
Ölçek Toplamı	1,00-5,00	2,238	0,894	1,065	0,853

DKOMA ölçeği alt boyutlarından dijital mahremiyet algısında çarpıklık katsayısı 0,544, basıklık katsayısı -0,593'tür. Dijital karnaval davranışı alt boyutunda çarpıklık katsayısı 1,257, basıklık katsayısı 1,333'tür. DKOMA ölçeği toplamında ise çarpıklık katsayısı 1,065, basıklık katsayısı 0,853'tür. Çarpıklık ve basıklık katsayılarının +1.500 ile -1.500 arasında olması veri setinin normal dağılımda olduğunu göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013).

Araştırma verilerinin normal dağılımda olması sebebiyle bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki anlamlılık analizlerinde parametrik testler (t Testi ve Anova Testi) kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edilmesi amacıyla LSD Testi uygulanmıştır. Anlamlılık analizlerinde anlamlılık düzeyi (p) 0,05 olarak alınmıştır. Öğrencilerin dijital mahremiyet algısı ve dijital karnaval davranışı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır.

Bulgular

Araştırmadan elde edilen veriler araştırma hipotezlerinin sırasına uygun olarak tablolastırılarak yorumlanmıştır.

Tablo 3. Cinsiyete Göre Dijital Mahremiyet Algısı ve Dijital Karnaval Davranış

		N	\bar{x}	Ss.	t	p
Dijital Mahremiyet Algısı	Erkek	51	2,474	1,093	0,399	0,690
	Kadın	153	2,407	1,017		
Dijital Karnaval Davranışı	Erkek	51	2,242	1,081	1,005	0,316
	Kadın	153	2,096	0,828		
Ölçek Toplamı	Erkek	51	2,326	1,052	0,810	0,419
	Kadın	153	2,208	0,837		

Tablo 3'e göre öğrencilerin cinsiyeti ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır ($p>0,05$).

Tablo 4. Sınıfa Göre Dijital Mahremiyet Algısı ve Dijital Karnaval Davranış

		N	\bar{x}	Ss.	F	p	Anlamlı Fark
Dijital Mahremiyet Algısı	1. Sınıf	31	2,519	1,177	1,229	0,300	-
	2. Sınıf	37	2,314	0,873			
	3. Sınıf	37	2,181	0,879			
	4. sınıf	99	2,525	1,090			
Dijital Karnaval Davranışı	1. Sınıf	31	2,237	1,037	0,418	0,740	-
	2. Sınıf	37	2,100	0,727			
	3. Sınıf	37	2,008	0,748			
	4. sınıf	99	2,159	0,964			
Ölçek Toplamı	1. Sınıf	31	2,339	1,046	0,735	0,533	-
	2. Sınıf	37	2,177	0,737			
	3. Sınıf	37	2,071	0,742			
	4. sınıf	99	2,291	0,950			

Tablo 4'e göre öğrencilerin sınıf düzeyi ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır ($p>0,05$).

Tablo 5. Günlük İnternet Kullanma Süresine Göre Dijital Mahremiyet Algısı ve Dijital Karnaval Davranış

		N	\bar{x}	Ss.	F	p	Anlamlı Fark
Dijital Mahremiyet Algısı	1 saatten az	13	1,580	0,634	10,545	0,000	3>1,2
	1-3 saat	79	2,199	0,962			
	4 saat ve üzeri	112	2,680	1,038			
Dijital Karnaval Davranışı	1 saatten az	13	1,599	0,617	8,588	0,000	3>1,2
	1-3 saat	79	1,912	0,750			
	4 saat ve üzeri	112	2,351	0,960			
Ölçek Toplamı	1 saatten az	13	1,592	0,618	10,488	0,000	3>1,2
	1-3 saat	79	2,016	0,780			
	4 saat ve üzeri	112	2,470	0,925			

Tablo 5'e göre öğrencilerin günlük internet kullanma süresi ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir ($p<0,05$).

Günlük 4 saatten fazla internet kullanan öğrencilerin dijital mahremiyet algısı puan ortalaması ($\bar{x}=2,680$), günlük 1 saatten az ($\bar{x}=1,580$) ve günlük 1-3 saat arası internet kullanan öğrencilere ($\bar{x}=2,199$) göre istatistiksel olarak daha yüksektir. Günlük 4 saatten fazla internet kullanan öğrencilerin dijital karnaval davranışı puan ortalaması ($\bar{x}=2,351$), günlük 1 saatten az

($\bar{x}=1,599$) ve günlük 1-3 saat arası internet kullanan öğrencilere ($\bar{x}=1,912$) göre istatistiksel olarak daha yüksektir. Günlük 4 saatten fazla internet kullanan öğrencilerin DKOMA ölçek toplam puan ortalaması ($\bar{x}=2,470$), günlük 1 saatten az ($\bar{x}=1,592$) ve günlük 1-3 saat arası internet kullanan öğrencilere ($\bar{x}=2,016$) göre istatistiksel olarak daha yüksektir.

Tablo 6. İnternet Kullanma Amacına Göre Dijital Mahremiyet Algısı ve Dijital Karnaval Davranış Düzeyinin Analizi

		N	\bar{x}	Ss.	F	p	Anlamlı Fark
Dijital Mahremiyet Algısı	Ödev-ders yapmak	41	1,938	0,893	4,031	0,002	3>1,6
	Oyun oynamak/ Müzik dinlemek	10	2,562	1,305			
	Alışveriş yapmak	3	3,026	1,232			
	Arkadaşlarımla iletişim kurmak	21	2,846	1,108			
	Sosyal paylaşım ağlarını kullanmak	80	2,637	1,039			
	Gündemi takip etmek	49	2,236	0,877			
Dijital Karnaval Davranışı	Ödev-ders yapmak	41	1,842	0,822	3,365	0,006	4>1,6
	Oyun oynamak/ Müzik dinlemek	10	2,291	1,173			
	Alışveriş yapmak	3	2,522	0,869			
	Arkadaşlarımla iletişim kurmak	21	2,607	1,240			
	Sosyal paylaşım ağlarını kullanmak	80	2,263	0,889			
	Gündemi takip etmek	49	1,904	0,588			
Ölçek Toplamı	Ödev-ders yapmak	41	1,877	0,807	3,994	0,002	3>1,6
	Oyun oynamak/ Müzik dinlemek	10	2,389	1,183			
	Alışveriş yapmak	3	2,704	0,961			
	Arkadaşlarımla iletişim kurmak	21	2,693	1,160			
	Sosyal paylaşım ağlarını kullanmak	80	2,398	0,877			
	Gündemi takip etmek	49	2,025	0,635			

Tablo 6'ya göre öğrencilerin interneti kullanma amacı ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir ($p<0,05$).

İnterneti alışveriş yapmak amacıyla kullanan öğrencilerin dijital mahremiyet algısı puan ortalaması ($\bar{x}=3,026$), interneti ödev-ders yapmak ($\bar{x}=1,938$) ve interneti gündemi takip etmek amacıyla kullanan öğrencilere ($\bar{x}=2,236$) göre istatistiksel olarak daha yüksektir. İnterneti arkadaşları ile iletişim kurmak amacıyla kullanan öğrencilerin dijital karnaval davranışı puan ortalaması ($\bar{x}=2,607$), interneti ödev-ders yapmak ($\bar{x}=1,842$) ve interneti gündemi takip etmek amacıyla kullanan öğrencilere ($\bar{x}=1,904$) göre istatistiksel olarak daha

yüksektir. İnterneti alışveriş yapmak amacıyla kullanan öğrencilerin DKOMA ölçek toplam puan ortalaması ($\bar{x}=2,704$), interneti ödev-ders yapmak ($\bar{x}=1,877$) ve interneti gündemi takip etmek amacıyla kullanan öğrencilere ($\bar{x}=2,025$) göre istatistiksel olarak daha yüksektir.

Tablo 7. Sosyal Medya Hesabının Görünürlük Durumuna Göre Dijital Mahremiyet Algısı ve Dijital Karnaval Davranış Düzeyinin Analizi

		N	\bar{x}	Ss.	F	p	Anlamlı Fark
Dijital Mahremiyet Algısı	Herkese açık	38	3,022	1,244	9,015	0,000	1>2,3
	Sadece arkadaşlarım görebilir	115	2,341	0,914			
	Sadece belirlediğim kişiler görebilir	51	2,163	0,967			
Dijital Karnaval Davranışı	Herkese açık	38	2,858	1,188	17,982	0,000	1>2,3
	Sadece arkadaşlarım görebilir	115	1,992	0,716			
	Sadece belirlediğim kişiler görebilir	51	1,909	0,748			
Ölçek Toplamı	Herkese açık	38	2,917	1,183	15,805	0,000	1>2,3
	Sadece arkadaşlarım görebilir	115	2,118	0,708			
	Sadece belirlediğim kişiler görebilir	51	2,001	0,792			

Tablo 7'ye göre öğrencilerin sosyal medya hesabının görünürlük durumu ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$).

Sosyal medya hesabı herkese açık olan öğrencilerin dijital mahremiyet algısı puan ortalaması ($\bar{x}=3,022$), sosyal medya hesabını sadece arkadaşlarının ($\bar{x}=2,341$) ve sadece belirlediği kişilerin ($\bar{x}=2,163$) görebildiği öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Sosyal medya hesabı herkese açık olan öğrencilerin dijital karnaval davranışı puan ortalaması ($\bar{x}=2,858$), sosyal medya hesabını sadece arkadaşlarının ($\bar{x}=1,992$) ve sadece belirlediği kişilerin ($\bar{x}=1,909$) görebildiği öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Sosyal medya hesabı herkese açık olan öğrencilerin DKOMA ölçek toplam puan ortalaması ($\bar{x}=2,917$), sosyal medya hesabını sadece arkadaşlarının ($\bar{x}=2,118$) ve sadece belirlediği kişilerin ($\bar{x}=2,001$) görebildiği öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir.

Tablo 8. Sosyal Medya Paylaşımlarına Gelen Yorum ve Beğenilerin Sosyal Medya Davranışlarını Etkilemesine Göre Dijital Mahremiyet Algısı ve Dijital Karnaval Davranış

		N	\bar{x}	Ss.	t	p
Dijital Mahremiyet Algısı	Evet	70	2,871	1,144	4,699	0,000
	Hayır	134	2,189	0,890		
Dijital Karnaval Davranışı	Evet	70	2,497	1,085	4,371	0,000
	Hayır	134	1,943	0,716		
Ölçek Toplamı	Evet	70	2,632	1,050	4,793	0,000
	Hayır	134	2,032	0,724		

Tablo 8'e göre öğrencilerin sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerin sosyal medya davranışlarını etkileme durumu ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$).

Sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerin sosyal medya davranışlarını etkilediğini belirten öğrencilerin dijital mahremiyet algısı puan ortalaması ($\bar{x}=2,871$), sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerin sosyal medya davranışlarını etkilemeyen öğrencilere ($\bar{x}=2,189$) göre istatistiksel olarak daha yüksektir. Sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerin sosyal medya davranışlarını etkilediğini belirten öğrencilerin dijital karnaval davranışı puan ortalaması ($\bar{x}=2,497$), sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerin sosyal medya davranışlarını etkilemeyen öğrencilere ($\bar{x}=1,943$) göre istatistiksel olarak daha yüksektir. Sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerin sosyal medya davranışlarını etkilediğini belirten öğrencilerin DKOMA ölçek toplam puan ortalaması ($\bar{x}=2,632$), sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerin sosyal medya davranışlarını etkilemeyen öğrencilere ($\bar{x}=2,032$) göre istatistiksel olarak daha yüksektir.

Tablo 9. Öğrencilerin Dijital Mahremiyet ve Dijital Karnaval Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi

		Dijital Karnaval Davranış	Ölçek Toplamı
Dijital Mahremiyet Algısı	r	0,774**	0,914**
	p	0,000	0,000
Dijital Karnaval Davranışı	r		0,964**
	p		0,000

Tablo 9'a göre dijital mahremiyet algısı ile dijital karnaval davranış arasında pozitif yönlü, güçlü düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r=0,774$; $p<0,05$). Dijital mahremiyet algısı ile DKOMA ölçek toplamı arasında pozitif yönlü, güçlü düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r=0,914$; $p<0,05$).

Dijital karnaval davranışı ile DKOMA ölçek toplamı arasında pozitif yönlü, güçlü düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r=0,964$; $p<0,05$).

Tartışma Sonuç ve Öneriler

Dijital medya, özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile birlikte toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medya platformları kullanım amacı bakımından oldukça geniş bir yelpaze sunmaktadır. Hemen her bireyin kullandığı telefonu veya tabletinden kolayca erişebildiği bu platformlarda bilgi edinme, güncel haberleri takip etme gibi olanaklar sunulurken, insanlar aynı zamanda aynı platformda bulunan diğer insanlar ile iletişim kurma, üzüntülü veya sevinçli oldukları anları da paylaşabilmektedirler. Gizlilik ile ilgili bazı kısıtlamaların da yapılabildiği bu dijital medya platformlarında

paylaşılmakta olan içerikler izin verildiği ölçüde diğer insanlar tarafından görülebilmektedir. Bireyin paylaştığı içeriklerin tanıdığı veya tanımadığı birileri tarafından beğenilmesi veya yorumda bulunulması anlık da olsa bir popülerite oluşturmakta ve bu da bireyin kendisini olduğundan farklı bir şekilde düşünebilmesine sebep olabilmektedir. Bu düşünce bireyin dijital medyadaki davranışlarına yansyarak, normal yaşam seyrinde görülmeyen, anlık popülerlik arzulayan yeni davranışların ortaya çıkmasına, diğer bir anlatımla mahremiyet algısının da etkisi ile bireyin kendisine sadece o ortamda geçerli olan yeni bir kimlik oluşturmaya sebep olabilmektedir.

Sosyal medya davranışları veya Karnavelesk kuramda belirtildiği gibi karnaval davranışlar olarak adlandırılabilir bu yeni davranış biçimleri, aslında olmayan, küçük zaman dilimlerinde geçerli olan bir popülerlik oluşturan bu davranışlar her bireyde farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir.

Bu çalışmada öğrencilerin dijital mahremiyet algısı ve sosyal medya davranışlarının bireysel özelliklerine göre farklılaşma durumu incelenmiştir.

Araştırmada öğrencilerin cinsiyeti ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Büyük (2024) yaptığı araştırmada cinsiyet değişkeni ile dijital mahremiyet algısı ve karnaval davranışlar arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemiştir. Sayyar (2024) ve Kılıç (2024) yaptıkları araştırmada öğrencilerin cinsiyetine göre sosyal medyada paylaşımda bulunduğu mahremiyet kaygısı yaşaması arasında anlamlı farklılık olmadığını belirlemiştir. Kişilik özellikleri, özellikle toplumsal cinsiyet rolleri mahremiyet algısı üzerinde etkili bir unsur olmakla birlikte üniversite eğitimi almakta olan öğrencileri almakta oldukları eğitimin de etkisi ile bu farklılıklar en aza inebilmekte, dolayısıyla dijital medyada mahremiyet algısı ve davranış özellikleri birbirine yakınlaşabilmektedir.

Araştırmada öğrencilerin sınıf düzeyi ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Dijital medya platformları oldukça çeşitli olmakla birlikte, benzer özellikler gösteren uygulamalar olmaktadır. Bu uygulamaları toplumun her kesiminden, her yaşta bireyin kullanıyor olması toplumda dijital medya uygulamalarının kullanımı bakımından belirli bir kültürün oluşmasına sebep olabilmektedir. Benzer yapıda dijital medya uygulamalarını kullanan öğrencilerin sınıf düzeyi farklı olsa da mahremiyet algısı ve davranış kalıplarında benzerlikler olabilmektedir.

Araştırmada öğrencilerin günlük internet kullanma süresi ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Büyük (2024) araştırmasında günlük internette geçirilen süreye göre dijital mahremiyet algısı ve dijital karnaval davranışlar arasında anlamlı farklılık olduğunu tespit etmiştir. Kılıç'ta (2024) yaptığı araştırmada mahremiyet endişesinin günlük internet kullanma süresine göre farklılaşmadığını belirlemiştir. Araştırmada internet kullanım süresinin yükselmesi ile mahremiyet algısı ve dijital davranışların farklılaşma eğiliminde olduğu görülmüştür. Uzun süre internet kullanılması özellikle dijital ağlarda daha fazla zaman geçirilmesine ve buralardaki mahremiyet ihlalleri ile daha sık karşılaşılmasına sebep

olabilmekte bu da mahremiyet algısı ve dijital davranışların farklılaşması sonucunu doğurabilmektedir.

Yapılan araştırmada öğrencilerin interneti kullanma amacı ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Böyük (2024) araştırmasında günlük interneti kullanma amacına göre dijital mahremiyet algısı ve dijital karnaval davranışlar arasında anlamlı farklılık olduğunu tespit etmiştir. Araştırmada alışveriş yapmak ve arkadaşları ile iletişim kurmak amacıyla internet kullananların mahremiyet algısı ve dijital davranış puanlarının diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. İnternetin bu amaçlarla kullanılması, özellikle dijital platformlarda paylaşımlarda bulunmayı veya yapılan paylaşımlara yorumlar yapılmasını gerektirmektedir. Bu şekilde dijital platformlarda fazla etkileşimde bulunmak da mahremiyet ihlalleri konusunda farkındalığın ve bu konudaki hassasiyetin yükselmesine sebep olabilmektedir.

Araştırmada öğrencilerin sosyal medya hesabının görünürlük durumu ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu, sosyal medya hesabı herkese açık olan öğrencilerin mahremiyet algısı ve dijital davranış düzeyinin diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal medya hesabının herkese açık olması, daha önce tanışılmış olunsun veya olunmasın her kullanıcının bu hesabı görebilme ve yorumlar yapabilmesini sağlamaktadır. Bu durum da mahremiyet ihlallerine ve kullanıcıların karnaval davranışlar ortaya koymalarını sağlayabilmekte, buna bağlı olarak da sosyal medya hesabı herkese açık olan kullanıcıların mahremiyet algı düzeyi yükselebilmektedir.

Yapılan araştırmada öğrencilerin sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerin sosyal medya davranışlarını etkileme durumu ile dijital mahremiyet algısı, dijital karnaval davranışları ve DKOMA ölçek toplamı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu, yorum ve bulguların davranışlarını etkilediğini belirten öğrencilerin dijital mahremiyet algısı ve karnaval davranış düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerin bireylerin sosyal medya davranışını etkiliyor olması, dijital platformlara atfedilen önemi göstermektedir. Buralarda karşılaşılan beğenme ve yorumlara gereğinden fazla önem verilmesi, sosyal paylaşım platformlarının yaşamın odağına yerleştirilmesine ve bireylerin olduklarından farklı davranışlar ortaya koymalarına sebep olabilmektedir.

Araştırma sonucunda, dijital mahremiyet algısı ile dijital karnaval davranış arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, dijital mahremiyet algısının artması ile öğrencilerin karnaval davranış ortaya koyma eğilimlerinin yükseldiği anlaşılmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun günlük internet kullanım süresinin 4 saat ve üzerinde olduğu, çoğunlukla sosyal paylaşım ağlarını kullanmak amacıyla internet kullandıkları, sosyal medya hesaplarını sadece arkadaşlarının görebileceği şekilde filtreledikleri, sosyal medya paylaşımlarına gelen yorum ve beğenilerinin sosyal medya davranışlarını çoğunlukla etkilemediği görülmüştür. Araştırmada ayrıca cinsiyet ve sınıf düzeyinin dijital mahremiyet algısı ve karnaval davranışlarda etkisinin bulunmadığı, buna karşılık internet kullanım süresi ve amacı, sosyal

medya hesabının görünürlük durumu ile sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorum ve beğenilerin bu konuda etkili olduğu, internette ve dijital medyada geçirilen sürenin artması ve buraları kullanım amacına bağlı olarak, dijital medyaya olduğundan fazla bir önem atfedilerek mahremiyet ihlalleri de etkisi ile mahremiyet farkındalığına bağlı olarak algı düzeyinin de yükseldiği anlaşılmaktadır.

İnternette geçirilen süre ve internet kullanım amacı, dijital platformlarda fazla zaman harcamasına ve mahremiyet ihlallerinin olmasına sebep olabilmektedir. Özellikle sosyal medyanın doğru kullanımı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve internette geçirilecek zamanın daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için öğrencilerin katılabilecekleri kültürel organizasyonların düzenlenmesi faydalı olabilir.

Kaynakça

- Akar, H., Akar, F. (2021). Sosyal medyada mahremiyet algısı: üniversite öğrencileri araştırması. *İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi)*, 6(1), 285-297.
- Akçalar, A. (2020). *Dijital mahremiyet: 21. yüzyıl bilgi profesyonellerinin yetkinlikleri*. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
- Altıkardeş, Ş. (2023). *Dijital medyadaki bireyin sosyalleşme simülasyonu ve bir kavram denemesi olarak sihirli ayna yaklaşımı*. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Arık, E. (2018). *Dijital mahremiyet yeni medya ve gözetim toplumu*. İstanbul: Literatürk Academia.
- Bekman, M. (2022). Halkla ilişkiler uygulamalarında nicel araştırma yöntemi: ilişki tarama modeli. *Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 6(16), 238-258.
- Bendaş, K. (2022). Dijitalleşen dünyada medyanın dönüşümü: geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş ve Türkiye’de internet haberciliği. *Anasay*, (22), 373-396.
- Böyük, M. (2023). Dijital karnaval ortamında mahremiyet algısı ölçeğinin geliştirilmesi. *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)*, 9 (1), 129-144.
- Böyük, M. (2024). *Dijital karnaval ortamı olarak sosyal paylaşım ağlarında mahremiyet algısı*. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Budak, H. (2018). Sosyal medya iletişimde mahremiyetin serüveni. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 146-170.
- Çaycı, B. Karagülle, E. (2014). X kuşağından z kuşağına değişen mahremiyet algısı. *International Trends and Issues in Communication & Media Conference*, (s. 190-196). Dubai.

- Diler, R. (2014). Mahremiyet eğitimi ve önemi. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2(1), 69-98.
- Güçlü, A. (2019). *Sosyal ağ platformlarında kullanıcı sözleşmelerinin veri güvenliği açısından incelenmesi: facebook ve google örneği*. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Gülçay, H., Balcı, E. V. (2018). Medya ve gelişim: yakın geleceği üzerine öngörüler değerlendirilmeler. *Kurgu*, 26(3), 238-247.
- Kılıç, D. (2024). *Çevrim içi mahremiyet endişelerinin kullanıcı davranışları üzerindeki etkisi: mahremiyet endişelerinin ve veri ihlali olaylarının kullanıcıların çevrim içi satın alma davranışlarını nasıl etkilediğine yönelik bir araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Köseoğlu, Y., Al, H. (2013). Bir siyasal propaganda aracı olarak sosyal medya. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 8(3), 103-125.
- Leloğlu, H. (2022). *Kişilik özellikleri ve mahremiyet algısı bağlamında sosyal medyada benliğin sunumu: instagram örneği*. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
- Örengül, K. (2024). *Hemşirelerin etik duyarlılıkları ve hasta mahremiyeti algılarının incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Özbey, İ. B. (2022). Dijitalleşme, sosyal medya ve risk toplumu. *İmgelem*, 6(10), 141-158.
- Sayyar, G. K. (2024). *Üniversite öğrencilerinin sosyal medya paylaşımları ve mahremiyet algıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği*. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
- Tabachnick, B.G. Fidell, L.S. (2013). *Using multivariate statistics*. 6th ed. Boston, MA: Pearson.
- Tanışık, S., Bal, S. (2024). Dijital mahremiyet ve kurumsal sorumluluk: kişisel verilerin korunmasında iletişim teknolojilerinin kamusal rolü. *Yeni Medya*, (16), 268-285.
- Türkoğlu, H. S. (2018). Sosyal medya üzerinden mahremiyet farkındalığı ve değişimin ölçülmesine yönelik bir araştırma. *Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences*, 54, 163-189.
- Utma, S. (2018). Mahremiyet olgusu ve sosyal medyada mahremiyetin serüveni. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(59), 1193-1024.
- Vardarlıer, P., Zafer, C. (2019). Medya ve toplum. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 22(2), 355-361.

Westin, A. F. (1968). Privacy and freedom. *Washington: Washington and Lee Law Review*. 25(1), 166-170.